

AVANTE

Revista de Humanidades y ciencias sociales
ISSN 0719-9740 ON LINE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10440166>

Sección: Artículo de investigación

Competencias Digitales de Educadoras en dos jardines infantiles de Puerto Montt: una brecha en Educación

Digital Competencies of Educators in two kindergartens in Puerto Montt: a gap in Education

María Pilar López Cebrián;
<https://orcid.org/0009-0002-8227-1412>

mplopezcebrian@gmail.com/
Universidad Andrés Bello-Chile

Recibido:11/10/2023
Aprobado: 20/11/2023

Resumen: El estudio expuesto a continuación da cuenta de los resultados obtenidos al aplicar una encuesta denominada Escala de Autoevaluación de Competencias Digitales a educadoras de jardines infantiles. Este tiene como finalidad conocer la percepción que tiene ellas sobre la su propia práctica y cómo influye en el desarrollo cognitivo y social de niños. La intervención se desarrolló en niveles medios en dos jardines infantiles de JUNJI con un índice de vulnerabilidad bajo en la región de los Lagos y contó con la participación de 17 educadoras que se distribuyeron en educadoras de párvulos, técnicos en educación y directoras. El análisis del estudio se realizó de acuerdo a edad, estamento y antigüedad de las participantes en la institución y sobre el nivel de percepción que tiene las educadoras sobre sus prácticas cuando utilizan las TIC. Los resultados indican un bajo nivel de percepción de y se describen algunos factores que influyen en su implementación.

Palabras claves: TIC; Educación Inicial; Competencias digitales, Escala de Autoevaluación

Abstract: The study presented below reports on the results obtained by applying a survey called the Digital Competence Self-Assessment Scale to kindergarten educators. The purpose of this study is to know their perception of their own practice and how it influences the cognitive and social development of children. The intervention was developed at medium levels in two JUNJI kindergartens with a low vulnerability index in the Lakes region and had the participation of 17 educators who were distributed among nursery educators, education technicians and directors. The analysis of the study was carried out according to the age, status and seniority of the participants in the institution and on the level of perception that the educators have about their practices when they use ICT. The results indicate a low level of perception of and some factors that influence its implementation are described.

Keyword: TIC; Initial education; Digital skills, Self-assessment scale

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

¹. Artículo derivado del trabajo final para optar al grado de Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional- Universidad Andrés Bello-Chile

INTRODUCCIÓN

El crecimiento exponencial de la evolución tecnológica que tiene actualmente el mundo y la tradicional forma de educación parece ya no estar a tono con las exigencias de la actual sociedad, requiere de ajustes para que los educadores incluyan las tecnologías en sus prácticas desarrollando competencias digitales en los niños que marquen diferencias teniendo un impacto positivo en el proceso educativo. En este sentido el progreso acelerado de la sociedad de la información, los importantes cambios que se están produciendo, nos obligan a revisar los parámetros desde los que se enfoca y realiza la educación en general, identificando si se está desplegando un adecuado enfoque pedagógico. Por su parte, las instituciones educativas según sus particularidades culturales y tecnológicas deben asumir los nuevos retos en el perfeccionamiento educativo para su integración en las nuevas tecnologías.

Esta investigación se realizó en cinco niveles medios de dos jardines infantiles de JUNJI en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos. La población de niños que asiste a estos establecimientos se caracteriza por presentar un índice de vulnerabilidad medio y bajo con escaso acceso a un computador en el hogar. Ambos establecimientos cuentan con conexión a Internet débil y el equipamiento tecnológico entregado por esta institución es mínimo y corresponde a un notebook para 28 párvulos que es la capacidad máxima de niños por nivel. Pese al escenario adverso para integrar la tecnología en este nivel educativo, llama la atención que existan educadoras que utilizan las tecnologías en sus prácticas pedagógicas.

La importancia de este estudio llama a reflexionar acerca de las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a los niños en sus primeros años de vida, mientras más positivo sea el ambiente en el que se desenvuelven y los docentes se encuentren mejor preparados, mayores posibilidades tendrán de potenciar su desarrollo infantil. Debido a la relevancia del estudio se busca dar respuesta a la siguiente

interrogante: ¿Cuál es el nivel de competencias en TIC que tienen los agentes educativos en dos jardines infantiles estatales de la ciudad de Puerto Montt, que influyen en el desarrollo de los niños? En virtud de los antecedentes anteriores y teniendo en consideración que el nivel de educación parvularia se constituye en el primer escenario clave para formar a las futuras generaciones, el objetivo de este estudio es: Evaluar las competencias digitales que tienen los agentes educativos en jardines infantiles estatales y como influyen en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de niños entre dos y cinco años.

Los objetivos específicos que darán estructura a esta investigación se relacionan con: Revisar las percepciones que los agentes educativos tienen de su conocimiento disciplinar cuando incorporan TIC para desarrollar habilidades cognitivas y sociales en los niños y Detectar los elementos que influyen en la práctica pedagógica de los agentes educativos cuando se incorpora TIC para desarrollar habilidades cognitivas y sociales en los niños.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Rol del Estado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en educadores de primera infancia.

El Estado de Chile reconoce la necesidad de impulsar una política nacional de desarrollo digital como parte de su estrategia para potenciar el crecimiento económico y promover la inclusión social, garantizando el acceso, aprovechamiento y uso adecuado de la tecnología. En este sentido, desde la década de los noventa el Ministerio de Educación dota a los establecimientos educacionales de infraestructura tecnológica y considera la implementación de computadores, redes, softwares y procesos de alfabetización digital docente. Posteriormente un equipo de especialistas convocados por el Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, crea los Estándares TIC para docentes, que consideran que un educador competente en estas materias, debe dominar al menos cinco áreas: pedagógica, conocimiento de aspectos sociales, éticos y legales,

habilidades en gestión escolar y uso para el desarrollo profesional docente y conocimientos técnicos. (Ministerio de Educación, 2011).

Esta propuesta surge para caracterizar el desempeño deseable de futuros profesores o en ejercicio respecto a lo que deben saber, hacer y ser cuando integran las tecnologías en sus prácticas pedagógicas. Los estándares permiten que cada profesor pueda necesitar formarse en uno, varios o en todos ellos. En la actualidad, todo indicaría la vigencia de los estándares, según un estudio realizado por Vera et al. (2022) existe evidencia que una de sus áreas denominada Dimensión Pedagógica tiene como propósito integrar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de darle valor al proceso mismo y en apoyo al desarrollo de los estudiantes a través de su diseño, implementación e incorporación, propiciando aprendizajes de calidad. Por otra parte, una investigación realizada por Flores et al. (2018) destaca que un factor clave para la integración de las TIC en la práctica docente sería la actitud que adopta el profesorado frente a los computadores e Internet, asociada a aspectos cognitivos y afectivos, que determinan el acercamiento hacia estas herramientas y su interacción con ellas en el ámbito personal y profesional.

Una vez señalados los esfuerzos del Estado por sacar adelante una política educativa sobre TIC, la realidad de la educación preescolar es distinta, tal como señala Fernández et al. (2020) en su investigación, los resultados indicarían que los educadores poseen escaso conocimiento teórico sobre el uso de TIC, las experiencias de aprendizaje de los niños no son planificadas y evaluadas y el factor tiempo sería una limitante para realizar este tipo de experiencias educativas, además de deficiencias en la calidad de la conexión a Internet en los centros educativos y como si esto fuera suficiente, según González et al. (2023) los educadores poseen debilidades en el uso de dispositivos para acceder a la información y mejorar su gestión y muy pocos son capaces de intercambiar contenidos digitales.

Al contrario de lo anteriormente expuesto, es importante la capacitación de los educadores y técnicos de manera continua frente al uso de las TIC; su formación no debe limitarse a la alfabetización en un curso básico, sino que en la implementación de una política estatal intensa y constante, que conlleve una evaluación permanente y una supervisión de las formas en que se planifican las experiencias de aprendizajes dirigidas a los niños, en las que exista una verdadera convergencia entre las posibilidades de uso de tecnología como medio de desarrollo de habilidades cognitivas y sociales en el currículum del nivel preescolar.

Según Hernández et al. (2018) la Educación como disciplina de formación de las nuevas generaciones debe asumir el reto de evolucionar al ritmo que lo hace la tecnología. Una condición que da cuenta del progreso académico es la que permite saber que se está en sintonía con los cambios que se van produciendo tanto en los espacios concretos de enseñanza y de aprendizaje, como en los espacios virtuales a partir de su aparición y de su constante evolución. Para Contreras (2019) estos son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos con el conocimiento y con el mundo.

Su utilización no representa la sustitución del docente o una competencia con él, es simplemente un cambio en el papel del proceso de enseñanza aprendizaje y un fortalecimiento de ciertas habilidades en ellos y en los niños que los prepararán para enfrentar de una mejor manera la realidad. Integrar las tecnologías en el aula, sin duda, favorece el desarrollo de aprendizajes y diversos autores como Fernández et al. (2022), Acuña (2017) y Ulco (2020) plantean que la incorporación de estas herramientas en niños en edad preescolar potenciaría la adquisición del lenguaje, la lectoescritura, el pensamiento matemático, el aprendizaje con mayor motivación y el interés por desarrollar trabajo en equipo. A la idea anterior, se suman las de Loza (2022) y Medellín (2018) que plantean que los ambientes tecnológicos que favorecen la mediación para el aprendizaje lector son espacios

creativos que ofrecen una gran variedad de estímulos visuales, auditivos y cognitivos que facilitarían el aprendizaje de la lectura en cualquiera de sus etapas.

En esta misma dirección, la integración de la tecnología en las aulas, busca crear un espacio social en donde los miembros de un grupo interactúan para alcanzar una meta en común.

METODOLOGÍA

La población considerada corresponde a 17 funcionarias que se agrupan en directoras de jardines, educadoras de párvulos y técnicos en educación de niveles medios, que para efectos de la investigación denominaremos agentes educativos. La muestra fue de tipo no probalístico, la selección de los sujetos de estudio fue intencionada, realizada con algunas características y criterios que la investigadora consideró en ese momento como: estamento, edad y años de experiencia en la institución (Otzen, 2017).

En esta investigación se buscó: Evaluar las competencias digitales que tienen los agentes educativos en jardines infantiles estatales y como influyen en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de niños entre dos y cinco años. El estudio es de tipo cuantitativo con un diseño no experimental, porque no existió manipulación de variables intencionalmente, los fenómenos se observaron en un ambiente natural sin la intervención de los hechos y de carácter transeccional porque su propósito fue descriptivo.

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta denominada Escala de Autoevaluación de Competencias Digitales creado por docentes de la Universidad de Alicante y Universidad de Biobío (Flores y Roig, 2016). Su estructura contiene cinco dimensiones: Pedagógica, Social, Ética y Legal, Técnica, Gestión Escolar y Desarrollo Profesional y sus categorías de respuesta fueron de tipo Likert: 1=Nunca/Nada, 2= Rara vez/Poco, 3= A veces/ Ni mucho ni poco, 4=Frecuentemente/Bastante y 5= Siempre/ Mucho. El instrumento se envió a través de la herramienta Forms de Google por medio de correo electrónico a las 17 participantes y la totalidad de estos fue recibido para su posterior análisis. La aplicación

fue realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2022.

Los resultados de la base de datos obtenida a partir de la encuesta fueron descargados en un archivo Excel, lo que permitió la construcción de gráficos de barras para representar la información y a partir de ellos realizar el análisis de las respuestas más frecuentes. La entrega de los principales resultados de esta evaluación, centran su atención en la identificación y análisis del uso que los agentes educativos dan a las Tecnologías de la Información y la Comunicación según su estamento, edad y años de experiencia en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Junto con esto se destacan algunas percepciones que tienen las educadoras sobre las dimensiones que componen el cuestionario Escala de Autoevaluación de Competencias Digitales.

Se realizó un análisis de competencias digitales por estamento, edad y años de experiencia. Los resultados arrojan que, según el estamento, las educadoras de párvulos son las que utilizan las TIC con mayor frecuencia que técnicos en educación y directoras, con respecto a la edad se observa que la media es de 48 años y el 65 % del grupo etario entre 25 y 35 años las utiliza con mayor frecuencia. Con respecto a los años de experiencia en JUNJI, se concluye que el 88% corresponde a funcionarias con menor antigüedad que utilizan con mayor frecuencia las herramientas tecnológicas. (Ver gráfico 1 en anexos)

Análisis Dimensión Pedagógica

Gráfico 1 Competencias digitales de agentes educativos

Es posible identificar diez respuestas en la que agentes educativos señalan favorecer la participación de todos los estudiantes en los entornos virtuales de aprendizaje y animar y moderar entornos virtuales. Luego siguen nueve respuestas para el indicador en el utilizan alguna estrategia que requiere el uso de internet. Los resultados más bajos corresponden a: el empleo de herramientas computacionales para el desarrollo de recursos multimediales como medio de apoyo en actividades pedagógicas, el diseño de objetos de aprendizaje con elementos multimedia para incorporarlos en espacios virtuales de aprendizaje, aplicación de actividades en las que se incorporan recursos TIC como herramientas de apoyo para favorecer aprendizajes y finalmente la aplicación de instrumentos de evaluación que permiten monitorear el trabajo online en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Estos bajos resultados estarían relacionados con el escaso tiempo que disponen los agentes educativos para la preparación de recursos multimediales y la preparación de instrumentos de evaluación. Con respecto a esto último, se puede afirmar que este aspecto debe ser un proceso continuo y permanente, que permita conocer cómo se está implementando el modelo de integración de TIC para poder ajustarlo a los requerimientos de los párvulos y a los objetivos de las educadoras. Para concluir, si se favorece el trabajo colaborativo entre pares el resultado es bajo, solo cuatro declaran realizarlo, este resultado estaría relacionado con el desconocimiento teórico sobre metodologías de aprendizaje colaborativo que tendrían los agentes educativos. De esta manera la importancia del dominio de la dimensión pedagógica abarca todos los factores relacionados con la innovación del curriculum cuando se integran TIC en las practicas docentes.

Análisis dimensión aspectos sociales, éticos y legales

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la dimensión, se observa que, en general, 15 de las participantes ponen en práctica el análisis entre pares sobre el impacto de las TIC en diferentes

ámbitos de la sociedad, continúan 12 respuestas sobre el reconocer la importancia de ofrecer igualdad de oportunidades para que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos tecnológicos que utilizan en las clases. Finalmente, el diálogo con los estudiantes sobre el actuar ético y legal en lo que respecta al empleo de la tecnología de la información y considerar los aspectos legales y éticos asociados a la información y comunicación en cada una de las actividades donde se usa de la tecnología obtienen 0 respuestas. Este resultado se puede deber a que los niños no hacen uso de dispositivos tecnológicos sin la autorización de un adulto. (ver gráfico 3 en anexos)

Análisis Dimensión Aspectos Técnicos

En el gráfico se observa que 17 agentes educativos indican que: emplean recursos disponibles en internet para buscar información que requieren, utilizan una cuenta de correo electrónico para comunicarse con otros a través del envío y recepción de mensajes, emplean recursos del procesador de textos como tablas, cuadros e imágenes dentro del documento y utilizan el procesador de textos para la creación de documentos dejándolos aptos para su distribución. Por otro lado, ninguna de las encuestadas declara diseñar y publicar información en la red utilizando diferentes plataformas, realizar videoconferencias, usar información textual y gráfica obtenida desde Internet en la preparación de diversos tipos de documentos con software de productividad, citando las fuentes correspondientes ni tampoco utilizar software en presentaciones. Este resultado se puede deber a que las educadoras no reciben formación técnica ni tienen las destrezas para usar recursos tecnológicos que debería aportar la institución. (ver gráfico 4)

Gráfico 4 Análisis de dimensión aspectos técnicos

Análisis Dimensión Desarrollo Profesional

Es posible observar que solo cuatro agentes educativos declaran buscar información actualizada sobre tecnologías aplicadas a educación y sobre experiencias innovadoras para fundamentar la adecuación de prácticas educativas, los demás indicadores no tienen respuestas. La falta de resultados en estos indicadores se puede deber a que no existe una política institucional que lidere estos procesos de innovación tecnológica y los recursos son muy limitados (Ver gráfico 5)

Gráfico 5: Análisis de dimensión desarrollo profesional

Dimensión gestión escolar

En la gráfica se aprecia que 17 funcionarias emplean los servicios de Internet (correo electrónico,

plataformas virtuales, redes sociales) para establecer contacto permanente con los miembros de la comunidad educativa y declaran ser capaces de proporcionar información relevante a la comunidad haciendo uso de la tecnología. La respuesta más baja la obtuvo la utilización de los recursos para elaborar o administrar bases de datos con información sobre los estudiantes para apoyar los procesos administrativos con 10 respuestas. El resultado más bajo, se puede deber a la disposición de los agentes educativos de mantenerse actualizados en herramientas para organizar la información y al escaso apoyo de los directivos para la adquisición de aparatos tecnológicos. (Ver gráfico 6)

Gráfico 6 Análisis de dimensión gestión escolar

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento y la revisión bibliográfica constataron la necesidad que las educadoras de primera infancia de establecimientos públicos actualicen sus

conocimientos en aspectos metodológicos, teóricos y actitudinales sobre las competencias digitales que influyen en el proceso educativo de los niños mediante la capacitación, como vía para actualizar y perfeccionar su preparación. Otro aspecto relevante que se debe considerar son los años de experiencia que, al relacionarlos con los resultados globales de la encuesta, se detecta que los agentes educativos que tienen más tiempo de trabajo se perciben en un nivel bajo en cuanto a sus conocimientos para integrar las TIC al proceso educativo.

En el ámbito de la dimensión pedagógica, se enfatiza la importancia de la planificación y evaluación. Se puede afirmar que, sin una adecuada organización de los aprendizajes, será difícil el logro de los objetivos planteados y satisfacer las necesidades individuales de cada niño. Un factor que emerge como dificultad en el proyecto, en esta dimensión, es el escaso tiempo para preparar las actividades y reunirse con el cuerpo docente para compartir experiencias. De lo anterior, se puede afirmar que es importante coordinar una instancia que permita a las profesionales preparar las clases y retroalimentar sus prácticas entre pares.

En el ámbito de la dimensión aspectos técnicos se incluyen los recursos tecnológicos que la institución emplea aportando herramientas tecnológicas que permitan entregar conocimientos adaptados y contextualizados a las necesidades de los niños y la formación técnica de la educadora. En ambos casos la realidad de los establecimientos no garantiza la entrega de recursos y la formación de los agentes educativos.

Teniendo en cuenta que el aprendizaje colaborativo es una estrategia fundamental en los enfoques actuales de desarrollo profesional docente, los agentes educativos perciben el trabajo colaborativo como procesos grupales e integradores que promueven al niño como el protagonista de su propio aprendizaje y responsable del de los demás, sin embargo, en la realidad los educadores de este nivel, no pueden definir el potencial de estas herramientas tecnológicas por estar supeditados a condiciones organizativas, la tecnología disponible y la capacitación docente. En

cuanto a la dimensión desarrollo profesional, es posible afirmar que los agentes educativos declaran tener escaso conocimiento teórico frente al uso de la tecnología, sin embargo, tienen el interés por aprender y capacitarse, permitiendo así incorporar las tecnologías en sus prácticas.

Otro aspecto que se debe considerar es que la tecnología llegó para quedarse, y la alfabetización tecnológica formal o informal empieza cada vez más temprano en el desarrollo de los niños. Las aulas de educación preescolar pueden y deberían convertirse, a través de sus educadoras, en un espacio más en el que la tecnología se utilice de forma significativa, de una manera dirigida y sistemática. Hay que tener conciencia de las implicaciones y las potencialidades que la alfabetización tecnológica puede tener sobre diversos procesos esenciales para el funcionamiento cognitivo y social y de esa manera convertirla en una herramienta más para la facilitación del proceso enseñanza aprendizaje, reduciendo además y al mismo tiempo la brecha digital.

Otro factor que se identificó como una dificultad en el desarrollo de la encuesta, se ubica en la dimensión tecnológica, y se relaciona con la deficiente calidad de la conexión a Internet y el reducido número de computadores por niños (1 computador para 28 niños). Con este hallazgo se concluye que, para implementar la tecnología, el uso de Internet y el número de equipos por niño es fundamental, ya que permite el desarrollo de competencias desde edades muy tempranas.

Por último, las políticas en lo que respecta a las TIC incorporadas a la educación preescolar estatal a nivel nacional, son escasas y al menos en la literatura, no ha sido posible encontrar variedad de documentos que den cuenta de los mecanismos implementados para monitorear el aporte de estas al proceso de renovación o innovación de las metodologías de enseñanza, ni menos sobre su contribución real al anhelado mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños que asisten a este nivel educativo.

CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado y considerando la problemática de este estudio, cabe señalar que para conocer el desempeño de los educadores se necesita contar con información válida y confiable sobre los niveles en los que se encuentran en las dimensiones de las competencias digitales. Así mismo los educadores se enfrentan a diversas situaciones que dificultan o favorecen la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entre estos se pueden nombrar la organización de los establecimientos, falta de capacitación, fallas técnicas que afectan al equipamiento y las prioridades que establecen las instituciones educacionales.

En esta investigación se puede concluir que si existe preocupación por parte del Estado por el desarrollo digital de los establecimientos educacionales, sin embargo, no se puede considerar que impacta a todos los niveles del sistema escolar por igual, en educación parvularia se observan carencias en la dotación de recursos tecnológicos disponibles para apoyar las experiencias pedagógicas en el aula, a esto podemos agregar que no existe variedad en herramientas que pueden ser utilizadas por las Educadoras de Párvulos para apoyar el desarrollo de aprendizajes colaborativos entre niños y la capacitación sobre el tema.

Un aspecto innovador de esta investigación es la integración de la comunidad educativa, un espacio en el que directoras, educadoras de párvulos y técnicos en educación aportaron los recursos necesarios para la implementación del instrumento. Esto permitió el trabajo en equipo y la colaboración de todos los agentes educativos que participan en la encuesta.

El proceso de aplicación del instrumento permite evidenciar que la Escala de Autoevaluación de Competencias Digitales sigue vigente para conocer el nivel de competencias de los docentes, por tal razón se ha querido aplicar un instrumento que contribuya a conocer la autopercepción que tienen las educadoras sobre el tema, sin embargo, una de las principales limitaciones relacionadas con este instrumento es el

tamaño de la muestra, que en este caso es reducida y solo se validó en un contexto específico. Por ello una de las principales proyecciones es la continuidad de la aplicación y validación de este instrumento en otros establecimientos de educación parvularia de la región de Los Lagos.

REFERENCIAS

- Acuña, E. (2017). Desarrollo de la Comprensión en Estudiantes de Grado Transición Mediante el uso de las TIC para Mejorar en los Componentes De Comparación y Explicación. [Tesis de Maestría Universidad de La Sabana] <http://repositorios.educacionbogota.edu.co/bitstream/handle/001/2543/Edgar%20Acu%c3%b1a%20Mendoza%20%28Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Contreras, A. y Gárces, L. (2019). Ambientes Virtuales de Aprendizaje: dificultades de uso en los estudiantes de cuarto grado de primaria. *Prospectiva*, n.27, pp.215-240.. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i27.7273>.
- Escallón, E., González, B., Peña, P. y Rozo, L. (2019). Implicaciones Educativas de la Teoría Sociocultural: el Desarrollo de Conceptos Científicos en Estudiantes Bogotanos. *Revista Colombiana de Psicología*, 28 (1), 81-98: <https://doi.org/10.15446/rcp.v28n1.68020>
- Fernández, C., Domínguez, P., Salcedo, P. y Rivera, S. (2022). Percepción de las educadoras de párvulos con relación a su conocimiento técnico pedagógico del contenido (TPACK) cuando integran tecnologías de la información y la comunicación en tiempos de COVID-19. *Información tecnológica*, 33(3), 239-248. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642022000300239>
- Fernández, C., Fuentes, K., y Salcedo, P. (2020). Implementación de Modelo pedagógico para integrar TIC en el tercer nivel de Educación Parvularia. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, 25, 39-49: <https://doi.org/10.24215/18509959.25.e4>
- Flores, C. y Roig, R. (2016). Diseño y validación de una escala de autoevaluación de competencias digitales para estudiantes de pedagogía. *Pixel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, (48), 209–224.: <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2016.i48.14>
- Flores, C., Mena, C., Navarrete, L., Arteaga, P., y Gajardo, A. (2018). Significaciones atribuidas por futuras educadoras de párvulos a las TIC incorporadas en su proceso formativo. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 18 (3), 471-493: <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v18i3.34347>
- Gamboa, L., Guevara, M., Gabriela, A., y Umaña, Ana. (2023). Taxonomía revisada de Bloom como apoyo para la redacción de resultados de aprendizaje y el alineamiento constructivo. *Revista Innovaciones Educativas*, 25(38), 140-155. <https://dx.doi.org/10.22458/ie.v25i38.4529>
- González, L., León, Y., Pérez, C., y Gil, M. (2023). Las competencias digitales de las educadoras de la primera infancia. *Mendive Revista de Educación*, 21(3), e3357.: https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v13i0.12
- Guerra, M., Rodríguez, J. y Artiles, J. (2019). Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el alumnado universitario. *Revista de estudios y experiencias en educación*. 18(36) 269-281: <http://dx.doi.org/10.21703/rexe.20191836guerra5>
- Hernández, M., Orrego, R. y Quiñones, S. (2018). Nuevas formas de aprender: La formación docente frente al uso de las TIC. *Propósitos Y Representaciones*, 6(2), 671–701.: <https://doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.248>
- Ibáñez, R. (2021). Los espacios virtuales de aprendizaje: A un clic de estar o no estar conectados. *Revista de Innovación e Investigación para la Docencia en Educación Inicial (RIIDEI)*, (2), 76-80: <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.230>
- Lizcano, A., Barbosa, J. y Villamizar, J. (Marzo de 2019). Aprendizaje colaborativo con apoyo en TIC: concepto, metodología y recursos. *Magis Revista Internacional De Investigación En Educación*, 12(24), 5–24.: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m12-24.acat>
- Loza, J. (2022). Aplicación del Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) como estrategia de metodológica en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectoescritura en alumnos

de primaria. Tesla Revista Científica,2(2), e 143.
<https://doi.org/10.55204/trc.v3i1.e134>

Ministerio de Educación- Enlaces. (2011). Competencias y estándares TIC para la profesión docente. <https://hdl.handle.net/20.500.12365/2151>

Medellín, M. y Gómez, J.(2018).Uso de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria. Gestión Competitividad e Innovación, 6,12-21.
<https://doi.org/10.7476/9789978104958.0013>

Otzen, T. y Manterola, C. (Marzo de 2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology 35(1) :227-232
<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>

Ulco, E., y Baldeón, F. (2020). Las tecnologías de la información y comunicación y su influencia en la lectoescritura. Revista Conrad, 16 (73), 426-433.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1990-86442020000200426

Vera, A., Constenla, J. y Jara, P. (2022). Actitudes y capacidades frente a la innovación educativa: Desde la percepción de docentes y directivos de establecimientos educativos de la región del Biobío, Chile. Entramado, 18(2)1-12.:
<https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.8478>

ANEXOS

Gráfico 2 Análisis de dimensión pedagógica

